

**BIOLOGIYA DARSLARIDA KASBIY HARAKATLARNI BAJARISH
KO‘NIKMALARINI O‘RGATISH YOKI O‘QITISHNING 4 POG‘ONALI
METODI**

Yadgarova Sadoqat Kenjabayevna

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI O‘QITUVCHISI

+998975136299 sadokatyadgarova5@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab biologiya (5-sinf) darslarida kasbiy harakatlarni bajarish ko‘nikmalarini o‘rgatish yoki 4 pog‘onali usul metodini qo‘llash masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mikroskop, lupa, biologik ta‘lim, uzluksiz ta‘lim, bilish darajasi, tushuntirish, mashq.

**4-ШАГОВЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ**

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы обучения навыкам выполнения профессиональных действий или использования метода 4 шагов на уроках биологии в школе (5 класс).

Abstract. This article discusses the issues of teaching skills to perform professional actions or using the 4-step method in biology lessons at school (grade 5).

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Преподаватель
4-STEP METHOD FOR TEACHING OR TRAINING PROFESSIONAL
SKILLS IN BIOLOGY LESSONS**

Ключевые слова: микроскоп, lupa, биологическое образование, непрерывное образование, уровень знаний, объяснение, упражнение.

Keywords: microscope, magnifying glass, biological education, continuing education, level of knowledge, explanation, exercise.

Yangi bilim yaratish mexanizmini o‘rgatish bilim berishdan muhimdir. Fanni o‘qitish jarayonida ta‘lim oluvchiga bilim berish, bilimni ishlata bilishni, undan amalda foydalana bilishni va pirovardida yangi bilim yaratish mexanizmini o‘rgatishda ta‘lim metodlarini samarali qo‘llash muhim ahamiyatga ega.

Ta‘lim jarayonining bugungi vazifalaridan biri o‘quvchi - talabalarni kun sayin oshib borayotgan axborot - ta‘lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko‘rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o‘rgatishdan iborat. Buning uchun ularga uzluksiz ravishda mustaqil ishlash imkoniyati va sharoitini yaratib berish zarur. Bundan esa, ta‘lim jarayonida ta‘lim oluvchining diqqat markazida bo‘lishini hamda yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta‘minlash, ta‘lim samaradorligini oshirish uchun muhim ekanligi ma‘lum bo‘ladi.

Ta‘lim jarayonida ta‘lim oluvchining diqqat markazida bo‘lishini ta‘minlash uchun ta‘lim muassasalariga o‘z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan

tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol ta’lim metodlarini biladigan, ulardan o’quv va tarbiyaviy mashg’ulotlarni tashkil etishda samarali foydalana oladigan o’qituvchilar kerak.[1]

O’qituvchi biologik ta’lim samaradorligiga erishish va o’quvchi – talabalarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishi uchun ta’lim mazmunining tarkibiy qismlari hamda ularni o’quvchilar tomonidan o’zlashtirish usullarini bilishi lozim. Ta’lim mazmunining tarkibiy qismi bo’lgan bilimlar o’quvchi – talabalar tomonidan o’quv materialini sezgi organlari orqali qabul qilish, tasavvur qilish, abstrakt fikr yuritish, o’rganilgan ma’lumotlarni yodda saqlash, bilimlarni tanish, odatiy va yangi kutilmagan vaziyatlarda qo’llash bosqichlari yordamida o’zlashtiriladi. [2]

O’qituvchi ta’lim-tarbiya jarayonida o’qitishning og’zaki, ko’rgazmali, amaliy metodlari bilan bir qatorda muammoli, mantiqiy, mustaqil ishlash, o’qitishni rag’batlantirish va asoslash, o’qitishdagi nazorat va o’z-o’zini nazorat qilish metodlaridan foydalanish yo’llarini yaxshi bilishi lozim. Quyida biologiya fan mavzularini o’qitishda qo’llash mumkin bo’lgan metodlardan birini yoritib o’tamiz:

O’qitishning 4 pog’onaligi metodi dastlab AQShda paydo bo’lgan. Bu metod pog’onaligining nomi: «Tushuntirish», «Nima qilish kerakligini ko’rsatib berish», «Ko’rsatilgan tarzda qaytarish», «Mashq qilish».

Bu metod bo’yicha: o’qituvchisi o’quvchi - talabalarga avval biror ishni bajarishning kichikroq alohida bosqichini tushuntirib beradi, keyin nima qilish kerakligini o’zi bajarib ko’rsatadi. So’ngra o’quvchi - talabalar shu ish bosqichini ko’rsatilgandek bajarib takrorlashi (imitatsiya qilishi) kerak.

O’quvchi - talaba takrorlab bajarayotgan paytda o’qituvchi xatolarini to’g’rilab turadi (maqtaydi yoki tanqid qiladi). Undan keyin esa, o’quvchi - talaba shu ish bosqichini mukammal o’zlashtirgunicha mashq tarzida ko’p marta takrorlab bajaradi.

1- Jadval

O‘qitishning 4 pog‘onali metodini qo‘llashdagi harakatlar.

4 pog‘onali metodni qo‘llashda pog‘onalar bo‘yicha o‘qituvchisi o‘quvchi - talabalar bilan guruhli hamda yakka tartibda ish olib boradi. Bunda o‘qituvchi 1 va 2-pog‘onalarda guruh bilan, 3 va 4- pog‘onalarda esa, har bir o‘quvchi - talaba bilan yakka tartibda ishlashi asosiy ahamiyatga ega bo‘ladi. Bu harakatlarning mazmuni quyidagicha bo‘ladi:

- 1-pog‘ona. O‘qituvchi nima qilish kerakligini tushuntiradi. U o‘quvchi -talabalarga ma‘lum bir ish bosqichi yoki bir ko‘nikmani qo‘llash uchun kerakli barcha ma‘lumotlarni beradi. O‘quvchi - talabalar o‘qituvchining og‘zaki tushuntirishlarini tinglab, tushunib boradilar.
- 2-pog‘ona. O‘qituvchi tushuntirilgan ish bosqichi qanday bajarilishi kerakligini o‘zi bajarib ko‘rsatadi, o‘quvchi - talabalar esa, diqqat bilan kuzatib, eslab qoladilar. Odatda, o‘qituvchi nima qilayotgani haqida o‘quvchi - talabalarga izohlar berib, takrorlab namoyish etib boradi.
- 3-pog‘ona. O‘qituvchi ko‘rsatib bergan ish bosqichini bajarish harakatlarini o‘quvchi - talabalar ko‘rsatilgan tarzda qaytaradilar. O‘qituvchi ular bajarayotgan harakatlar yuzasidan o‘z fikrini bildirib, xatolarni to‘g‘rilab turadi.
- 4-pog‘ona. Har bir o‘quvchi - talaba tegishli ish bosqichi bo‘yicha harakatlarni o‘qituvchi ko‘rsatib bergandek qaytarib bajarib ko‘radi va o‘qituvchining bu ish bosqichini to‘g‘ri bajarish bo‘yicha izohlarini tushunganidan keyin, bu ish bosqichini kutilgan natijaga erishmagunicha takrorlab mashq qilishda davom etadi.

Biologiya fanining 5-sinfida 2 – laboratoriya mashg‘uloti “Lupa va mikroskop tuzilishi bilan tanishish” mavzusini o‘tayotganda o‘qituvchi o‘qitishning 4 pog‘onali metodini dars jarayonida qo‘llashi mumkin.

1-pog‘onada o‘qituvchi lupa va mikroskop tuzilishi, kattalashtirishi, kashf qilinishi va ishlash tartibi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni nazariy rasmlar asosida og‘zaki tushuntirish orqali mavzuni yoritib beradi. O‘quvchi – talabalar mavzuga oid ma‘lumotlarni tinglab tushunib oladilar.

2-pog'onada o'qituvchi lupa va mikroskop bilan qanday ishlashni va qanday joylashtirish zarurligi hamda ishlatish qoidalarini o'zi bajargan holda ko'rsatib beradi. Bu vaqtda ham o'quvchi – talabalar passiv kuzatuvchi sifatida ish jarayonini kuzatib lupa va mikroskopda ishlashni o'rganib oladilar.

3-pog'onada o'quvchi - talabalar lupa va mikroskopni o'zlari mustaqil joylashtirishadi, ishlatib ko'rishadi hamda tozalashni o'rganishadi, o'qituvchi ularni nazorat qilib turadi va xatolarini to'g'irleydi.

4-pog'onada har o'quvchi – talaba lupa va mikroskop bilan mukammal darajada ish bajarishni o'rgangunicha ishni k'op marta takrorlab bajarib ko'radi. Mustaqil mikroskopda ish bajarish darajasiga chiqquncha ular ishni qayta-qayta bajarib o'rganadilar.

Keyingi laboratoriya mashg'ulotlarida ham o'quvchilar mustaqil ravishda mikroskop va lupa yordamida hujayra yoki boshqa tajribalarni bajara oladilar. Laboratoriya mashg'ulotlarining boshqa mavzularini o'rgatishda ham o'qitishning 4 pog'onali metodidan foydalanish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturida insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy tarbiyalash bilan uzviy bog'langan uzluksiz ta'lim tizimi orqali har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish nazarda tutilgan. Uzluksiz ta'lim tizimi oldidagi mazkur vazifalarni ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligiga, samaradorlik esa o'z navbatida o'quvchi – talabalarning bilish faoliyatini tashkil etilishi va boshqarilishiga bog'liq. [3]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O.U.Avlayev, S.N. Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva “Ta'lim metodlari” o'quv-uslubiy qo'llanma, “Navro'z” nashriyoti, Toshkent – 2017
2. J.O.Tolipova “Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish”, Toshkent – 2009
3. A.T.G'ofurov va boshqalar. “Biologiyani o'qitishning umumiy metodikasi” o'quv-metodik qo'llanma, Toshkent-2005
4. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
5. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
6. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
7. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
8. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.